

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HAVO TRANSPORT SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI

Avezov Sardor Kadamovich

O‘zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasi huzuridagi
biznes va tadbirkorlik oliy maktabi tinglovchisi

Аннотация: Ushbu maqolada zamonaviy raqamli texnologiyalarning imkoniyatlari va umumiy raqamlashtirish; mintaqaviy darajada raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlarini aniqlash; transport sanoati va transport bozori xizmatlarini rivojlantirishda raqamlashtirishning roli; O‘zbekiston Respublikasining havo transportida raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasini tahlil qilish va transport sohasida axborot xizmatlari uchun yaratilgan imkoniyatlari taqdim etilgan.

Bugungi kunga kelib, zamonaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda, sanoat tarmoqlarini yoki qishloq xo‘jaligini yangi texnologiyalar, innovatsiyalarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Havo transporti sanoati ham undan istisno emas albatta.

Havo transporti sohasi - biznes-jarayonlarida raqamlashtirishni faol amalga oshirayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonlarning raqamli transformatsiyasi resurslardan samaraliroq foydalanish, erdagi va havoda xizmat ko‘rsatish sifatini yanada yaxshilash uchun mos keladigan kuchga ega.

Kalit so‘zlari: Zamonaviy raqamli texnologiyalar, Raqamlashtirish, raqamli tizim, global raqamli tarmoqlar.

Raqamlashtirish transport sohasini rivojlantirishning eng muhim yo‘nalishlaridan biridir. Raqamli transformatsiya kompyuter, aloqa, axborot-texnologiyalarni rivojlantirishning navbatdagi bosqichidir. Aviatsiyada raqamlashtirish uzoq vaqt oldin boshlangan va o‘z ichiga turli yo‘nalishlarni qamrab oladi. Havo transporti sohasidagi innovatsion loyihalarning ko‘pligi raqamli transformatsiya jarayonlarining faollashuviga sabab bo‘lmoqda. Biroq hozirda raqamlashtirish vazifasi ancha kengroq,

chunki gap alohida tarmoqlardagi mahalliy o'zgarishlar haqida emas, balki butun iqtisodiyot haqida ketmoqda, bu esa keng ko'lamli, tizimli yondashuv va tadqiqotlarni talab qiladi. Havo transporti faoliyati ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tarqatish bo'yicha etakchilar qatoriga kiradi. Ularning hajmi jihatdan o'sib borishi, bu ham yangi texnologiyalar, ham analitik usullar va vositalardan foydalanishga asoslangan klassik echimlar uchun katta istiqbollarga olib keladi.

Aloqa, navigatsiya, havo harakatini boshqarishni takomillashtirish, ushbu texnologiyalarni o'zaro integratsiyalashuvi muhim vazifalardan biridir. Bu esa ICAO Global aeronavigatsiya rejasida (Hujjat 9750) Aviatsion tizim bloklarini yangilash (ASBU) doirasida ko'zda tutilgan texnik va texnologik takomillashtirishni amalga oshirishni nazarda tutadi. Masalan, PBN-ga asoslangan navigatsiya texnologiyalari, ADS-B translyatsiyasi avtomatik bog'liq kuzatuv, SWIM tizimi bo'ylab axborotni boshqarish, CDM jamoaviy qarorlar qabul qilish va boshqalarni misol tariqasida ko'rishimiz mumkin. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan barcha zamonaviy raqamli texnologiyalar ma'lumotlar massivlarini yig'ish, qayta ishlash va tarqatishga asoslangan va o'z o'rnida tegishli raqamli echimlarni talab qiladi.

Transport komponentlaridagi deyarli barcha raqamli transformatsiya texnologiyalari mijoz – xizmatlardan foydalanuvchi, ya'ni yo'lovchi va yuk jo'natuvchi bilan o'zaro munosabatlarga qaratilgan. Shu bilan birga, transport kompleksini bosqichma-bosqich raqamlashtirish, jumladan, transport vositalarini uchuvchisiz boshqarish uchun asos yaratish, transport hujjatlarini real vaqt rejimida transport oqimlarini modellashtirishning elektron shakliga o'tkazish nazarda tutilmoqda.

O'sib borayotgan globallashtirish va raqamlashtirish, katta ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalaridan keng foydalanish, havo harakatini va havo transporti bozorini tashkil etishni tubdan o'zgartirmoqda. Dunyoning yetakchi aviakompaniyalari o'zining samolyotlarini, yo'lovchilarini va yo'lovchi yukini aniq joylashuvini aniqlash xamda yerdagi parvozdan oldin tayyorgarlikni tezlashtirish, xizmat ko'rsatishni avtomatlashtirish va yaxshilash tizimlarini yangilamoqda. Masalan, Xalqaro havo

transporti assotsiatsiyasi (IATA) va Xalqaro aeroportlar kengashi (ACI) NEXTT(Sayohat va texnologiyalarda yangi tajriba) ni raqamlashtirish asosida biznes jarayonlarini o'zgartirish g'oyasini taklif qildi.

Yo'lovchilar tashish, havo kemalari (HK) harakatining o'sishi va uchuvchisiz uchish apparatlaridan (UUA) foydalanishning kengayishi munosabati bilan havo harakatini tashkil qilish uchun yangi talablar paydo bo'ladi. Aksariyat an'anaviy radar va havo oqimini boshqarish tizimlari endi etarli parvoz xavfsizligini ta'minlamaydi va iqtisodiy jihatdan ham foydali bo'lmay qolyapti.

ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) - deb ataluvchi havodagi harakatni boshqarish texnologiyasi - bu sun'iy yo'ldosh navigatsiyasi yordamida Samolyot o'z pozitsiyasini o'zi aniqlaydigan va vaqti-vaqti bilan efirga parvoz

ma'lumotlarini uzatadigan kuzatuv texnologiyasidir (samolyot koordinatalari, balandlik, tezlik, parvoz va boshqalar) va bu o'z navbatida boshqa samolyotlarga va yerdagi havo harakatini boshqaruv markazlariga, avtomatik ravishda uni kuzatish imkonini beradi.

ADS-B past balandliklarda ham, yerda ham ishlashi mumkinligi sababli, ushbu texnologiya aeroportning uchish-qo'nish yo'laklari va yo'nalish yo'laklarida

harakatlanishni kuzatish uchun ham qo'llaniladi (1-rasm). Bundan tashqari, ADS-B hatto radar kuchsiz bo'lgan joylarda - chekka yoki tog'li hududlarda ham ishlaydi. Uni ommaviy ravishda ishlatish bilan havo harakatini boshqarishning xavfsizligi, moslashuvchanligi va samaradorligini oshirish, shovqin, radiatsiya va yoqilg'i sarfi va samolyotlar o'rtasidagi oraliq masofani kamaytirish mumkin.

Ushbu texnologiya uchuvchilar kabinasida ishlashga imkon beruvchi havo kemalari va havo harakatini boshqarish dispetcherlari samolyotlar harakatini ilgari mavjud bo'lganidan ko'ra ko'proq aniqlik bilan kuzatish va aviatsiya ma'lumotlarini olish uchun hozirda AQSh, Rossiya va boshqa mamlakatlarda amalga oshirilmoqda.

Rasm 1.

Bugungi kunda barcha iqtisodiy va ijtimoiy sohalar kabi havo transporti sohasi ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etishda eng dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi va bir qancha loyiha va dasturlar ishlab chiqilgan.

Masalan, eng dolzarb va ustuvor loyihalardan biri — xorijiy kompaniya

va mutaxassislarni jalb etgan holda Toshkent va Samarqand shaharlarining transport tizimini kompleks rejalashtirish, onlayn chiptalar sotish tizimini Respublika transport tizimining yagona elektron portali (E-ticket) bilan integratsiya qilish, buxgalteriya, moliyaviy hisobot va ma'lumotlar konsolidatsiyasining avtomatlashtirilgan axborot tizimi (ERP)ni joriy qilish, matematik modellarini ishlab chiqish bo'yicha kompleks axborot tizimini joriy etish hisoblanadi. O'zaeronavigatsiya davlat unitar korxonasi (O'zaeronavigatsiya markazi)da xam O'zbekiston Respublikasi aeroportlarida

o'rnatilgan radiotexnika vositalarini "2018-yildan 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining havodagi harakatni boshqarish tizimlarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish dasturi" ishlab chiqilgan. Ushbu dasturga asosan

O'zaeronavigatsiya markazida havodagi harakatni boshqarish faoliyati bo'yicha bir qator online xizmatlar amalga oshirilib kelmoqda. Jumladan, markaz xodimlari uchun AMEGA tashkilotining ERP (Enterprise Resource Planning- korxonalar manbalari rejasi) tizimi tashkil qilinishi va bu tizim korxonalar ishini avtomatlashtirish vositasi sifatida boshqaruv, buxgalteriya, kadrlar hisobi, ombor logistikasi, xaridlarni

boshqarish, optimal ishlab chiqarish rejasini hisoblash, hujjatlar aylanishi va boshqa afzalliklarga egadir. Ta'kidlab o'tilganidek, tizim bo'limlar ishini tashkil etish, shuningdek, raqamlashtirish imkonini beradi. Mazkur tizim barcha bo'limlar faoliyatini birlashtirganligi sababli, xodimlarning yanada samarali ishlashiga yordam beradi. Bundan tashqari aeronavigatsiya xizmatlar ko'rsatishni (ANHK) taqdim etish, aeronavigatsiya axborotni tamirlash, aloqa xizmatlari, uchuvchisiz uchish apparatlari uchun arizalarni qayta ishlash bo'yicha online shartnomalar tuzish, muntazam tranzit reyslar uchun ruxsatnoma olish, Uchuvchisiz uchish apparatlariga ruxsatnoma berilgan holatini va amal qilish muddatini ruxsatnomada QR kod yordamida onlayn tarzda tekshirish kabi keng ko'lamli ishlar amalga oshirilgan. Mazkur loyihalarning amaliyotga tatbiq etilishi, shubhasiz, yirik shaharlarimizning izchil rivojlanishiga turtki beradi, ularning turistik jozibadorligini yanada oshiradi.

Elektron hukumat kompleks dasturi doirasida transport sohasini yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan loyihalar, shubhasiz, juda dolzarb va muhim ahamiyatga ega. Bu kabi yirik loyihaning amaliyotga tadbiq etilishi aholi uchun taqdim etilayotgan xizmatlarning sifatini oshirishga va fuqarolarimizning turmush darajasini yanada yuksalishiga turtki beradi.

Etakchi aviakompaniyalar yerda xam, havo bo'shlig'ida xam turli xil raqamli texnologiyalardan foydalanmoqdalar, shu jumladan bulut xizmatlar, ekipajlar

uchun simsiz xizmatlar, avtomatik ma'lumotlarni boshqarish va boshqalar [SITA, 2020].

Yo'lovchi tashish uchun mo'ljallangan havo transpotida uchuvchisiz uchish apparatlaridan foydalanish sinovdan o'tkazilmoqda. Biroq, yo'lovchilarning ko'pchiligi

(58%) faqat sun'iy intellekt tomonidan boshqariladigan samoletlarda uchishga tayyor emas [Simple Flying, 2020]. Dunyoda 2026 yilga borib yuklarni yetkazib berishda 1 milliondan ortiq dronlar ishtirok etadi (hozirgi paytda bu ko'rsatgich 20 mingni tashkil etadi) [Gartner, 2020].

Xulosa va Takliflar:

- Dunyoning ko'pgina mamlakatlarida mana bir necha yillardan buyon transport faoliyatining sayohatdan tortib to tovarlarni jo'natish va qabul qilishgacha bo'lgan barcha sohalaridagi foydalanuvchilarga axborot xizmatlarini ko'rsatadigan intellektual dasturiy ta'minot dasturlari qo'llanilmoqda, O'zbekistonda ham yuqorida ko'rsatilgan funksional maqsadli mahalliy dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish va joriy etish zarur;

- O'zbekiston Respublikasining transport xizmatlari bozorida faoliyat yurituvchi barcha kompaniyalar asosiy xizmatlarni ya'ni, chiptalar sotib olish va sotish, barcha turdagi oziq-ovqat buyurtmalari, xarid qilish, taksi chaqirish, mehmonxonani bron qilish, sayohat marshrutini nazarda tutuvchi yagona elektron portalni takomillashtirishni raqamlashtirishdan boshlashlari kerak.

- havo transportini rivojlantirish orqali shaharlararo qatnovlarda aholi mobilligini oshirish zarur;

- O'zbekiston aviatsiyasi samolyotlarini havo bo'shlig'idagi joylashuvini real vaqt mobayinida aniq belgilash (havoda va yerda) va ma'lumotlarni raqamli liniyalari orqali uzatish uchun zamonaviy va iqtisodiy jihatdan samarali avionika bilan jihozlash zarur.

- Samolyot bortida o'rnatilgan yangi avionika turli iste'molchilarga (jismoniy va yuridik shaxslarga) xizmatlar doirasini kengaytirish imkonini beradi.

Uning asosida qurilgan axborot tizimlari nafaqat havo harakatini boshqarish tizimlarini integratsiyalashuvi uchun balki, tibbiy xizmat, havo harakatini boshqarish va axborot tizimlariga, erdan yordam beruvchi tashkilotlar va boshqa davlat xizmatlari uchun xam foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi PQ-4699-son qarori // www.lex.uz

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan tasdiqlangan “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” 2022-yil 28-yanvar. // www.lex.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-apreldagi PQ-5100-son qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-sonli Farmoni // www.lex.uz
5. Gander D.V, Novikov S.V. Aviatsiya va astronomiya manfaatlarida kasbiy yo‘nalishning dolzarb yo‘nalishlari // To‘plam: Fan, ta’lim va innovatsion amaliyotni raqamli jamiyatda samarali integratsiyalash muammolari II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2018y.
6. Novikov S. V., Solodova A.D. Aviatsiya sanoatining asosiy tendentsiyalari: raqamli iqtisodiyot va yangi texnologiyalar // "Gumanitar, ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy fanlar" ilmiy davriy onlayn nashri. 2018. № 5.
7. Raqamli texnologiyalar havo sayohatlarini yanada qiziqarli va zavqli qiladi / [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: <https://www.flyaurora.ru/information/about/press-service/smi/2019/13381/>
8. Yangicha havo harakatini boshqarish // Global texnologiya tendentsiyalari tendentsiyasi <https://issek.hse.ru/trendletter/news/211410732.html>
9. SITA (2020). How Does Digitalization Optimize Airline Operations? <https://www.sita.aero/pressroom/blog/how-does-digitalization-optimize-airline-operations>
10. Simple Flying (2020). Pilotless Passenger Planes — How Far Away Are They? <https://simpleflying.com/pilotless-passenger-planes/>
11. Gartner (2020). Why Flying Drones Could Disrupt Mobility and Transportation beyond COVID-19. <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/why-flying-drones-could-disrupt-mobility-and-transportationbeyond-covid-19>